

Laboratórna Diagnostika, XXVII, 2, 2022: 10–11

Ing. LADISLAV CEBECAUER, CSc. OSEMDESIATPÄŤROČNÝ

V tomto roku sa medzi jubilantov v slovenskej klinickej biochémií nenápadne zaradil aj významný slovenský priekopník imunochémie Ing. Ladislav C e b e c a u e r, CSc. Narodil sa 25.5.1937 v Bratislave. Po absolvovaní organickej technológie na Strednej priemyselnej škole chemickej v Banskej Štiavnici (1955) vyštudoval odbor technológie kože a vody na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave (1960) Po promócií tri roky pôsobil ako asistent na Chemicko-technologickéj fakulte v Bratislave kde neskôr absolvoval aj externú ašpirantúru. V r. 1966 úspešne obhájl kandidátsku prácu na tému Štruktúra a premeny kolagénu a získal titul kandidáta vied (dnes PhD, poznámka autora). Po úspešnej obhajobe kandidátskej práce nastúpil do Národného ústavu reumatických chorôb (NÚRCH) v Piešťanoch, kde pôsobil 43 rokov, neskôr aj ako vedúci oddelenia imunopatológie. V priebehu svojho pôsobenia v NÚRCH v Piešťanoch absolvoval v r. 1966 študijnú stáž na Ústave organickej chémie ČSAV v Prahe a v rokoch 1970–1971 dlhodobý študijný pobyt na Klinike reumatológie Imunologického ústavu v Oslo. Po odchode do dôchodku v r. 2003 pracoval vo firme Laboratóriá Piešťany, s. r. o. Ing. Ladislav C e b e c a u e r, CSc. bol v rokoch 1993–2001 opakovane zvolený za člena Výboru Slovenskej spoloč-

nosti klinickej biochémiie. V priebehu rokov 1994–2006 súčasne zastával aj funkciu tajomníka Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov (vtedy SK Vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov). Neskôr, v období 2012–2017 bol členom Českej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně. Vo svojich vedeckých začiatkoch sa Ing. L. C e b e c a u e r zaoberal štúdiom denaturácie kolagénu, no neskôr sa venoval imunoglobulínom a sérovému komplexu. Potom sa sústredil na autoprotilátky pri systémových chorobách spojiva (systémový lupus erythematoses). Svoj výskum protilátok proti DNA a histónom pri nadmernej produkcii autoprotilátok vnútrobunkových antigénov korunoval autorským osvedčením a neskôr aj patentami na zahraničných pracoviskách. Podarilo sa mu vyvinúť metódu na prípravu DNP (základnej jednotke chromatinu), ktorý bol potrebný v ELISA súprave anti-DNP určenej na stanovenie protilátok proti deoxyribonukleoproteínu v ľudskom sére. O jeho vysokej odbornej úrovni svedčí na tú dobu často nevídaná prednášková a publikačná aktivita. Je autorom a spoluautorom približne 300 publikovaných prác v slovenskej aj odbornej tlači, ktorými sa zaradil k najvýznamnejším slovenským autorom v klinickej biochémií. Bol dlhoročným a blízkym spolupracovníkom

prof. MUDr. J. R o v e n s k é h o, DrSc., doc. D. Ž i t ň a n a, DrSc. a MUDr. J. L u k á ě a, CSc., uznávaných odborníkov v slovenskej reumatológii, s ktorými ho viaže spoločný výskum, úspešné výsledky a mnohé publikácie.

V mojich začiatkoch v klinickej biochémií bol Ing. L a d i s l a v C e b e c a u e r, CSc. jedným zo vzorov našej generácie. Inteligentný, vzdelaný a jazykovo zdatný (hovorí a rozumie v niekoľkých jazykoch). Nadaný, ale skromný, ambiciózný, ale pokorný vedec. Obratný rečník, inokedy drsný a svojim priamym vystupovaním občas až nešetrný kamarát, ale vždy otvorený a čestný chlap. Bolo mi ctou, že mi bol poradcom a spolupracovníkom v projekte Slovenskej nomenklatúry v laboratórnej medicíne (SNOLAMED). Ing. Ladislav C e b e c a u e r, CSc. obohatil náš odbor o netradičné oblasti imunochémie. Nie je ľahké u neho nájsť

prioritu. Bol typom široko rozhládeného vedca, ktorý sa len ťažko vedel rozhodnúť pre niečo trvalé. Vždy sa púšťal do niečoho nového. Živo si spomínam na našu dávnu diskusiu, v ktorej mi s veľkým zanietením vykladal o svojom nápade vyvinúť v spolupráci s pracovníkmi Imuna Šarišské Michaľany vlastnú imunoprecipitačnú metódu stanovenia C-reaktívneho proteínu.

Milý Lacko, priateľ a kolega, proti veku nieto lieku. Aj keď sa vekom kazí zrak, človek akosi lepšie vidí. John Lennon povedal – Počítaj si svoj vek v priateľoch, nie v rokoch. Počítaj si svoj život v úsmevoch, nie v slzách. Z celého srdca ti prajeme zdravie a ešte veľa plodných rokov.

Ján Balla